

ANREGUNGEN ZUR SCHUL- UND UNTERRICHTSENTWICKLUNG 08/2019

**VERGLEICH SARBEIT DEUTSCH
SCHULJAHRGANG 8 – AUSWERTUNGSBERICHT
TESTTEIL ORTHOGRAFIE**

Schuljahr 2018/2019

Grundschule
Sekundarschule
 Gemeinschaftsschule
 Gesamtschule
 Gymnasium
 Fachgymnasium
 Förderschule
 Berufsbildende Schule

ALLGEMEINES**Die Vergleichsarbeit VERA 8 Deutsch 2019**

Die unter Federführung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) entwickelte Vergleichsarbeit VERA-8 Deutsch umfasste im Schuljahr 2018/2019 die Bereiche Lesen und Orthografie. Die Testdurchführung und -auswertung erfolgte durch die jeweils unterrichtenden Lehrkräfte. Dafür wurden Auswertungshilfen bereitgestellt. Die Vergleichsarbeit wurde unter gleichen, vom IQB und dem Land Sachsen-Anhalt festgelegten Bedingungen geschrieben. Die in diesem Ergebnisbericht zusammengefassten Informationen beruhen auf den schulbezogen erfassten Daten von 8230 Schülerinnen und Schülern, die unter Nutzung des Testheftes 1 an der Vergleichsarbeit teilnahmen. Sie dienen dazu, die erreichten Ergebnisse einzuordnen und auszuwerten.

Zur Interpretation der Ergebnisse

Den Aufgaben der Vergleichsarbeit VERA 8 Deutsch 2019 liegen KMK-Modelle von Kompetenzstufen (KS) zugrunde, mit deren Hilfe die erreichten Ergebnisse veranschaulicht werden können.¹

Als durchschnittliche Erwartung an die Leistungen der Schülerinnen und Schüler gilt der Regelstandard (Hauptschulbildungsgang: KS II; Realschulbildungsgang: KS III). Über die dort beschriebenen Kompetenzen sollten Schülerinnen und Schüler am Ende ihres Bildungsganges verfügen. Das im Haupt- und Realschulbildungsgang eingesetzte Testheft 1 enthält Aufgaben auf allen Kompetenzstufen, wobei der Schwerpunkt der insgesamt 62 Testitems zur Orthografie

V	Korrektur schwer ableitbarer und morphologisch komplexer Wörter sowie sicheres Beherrschen der Zeichensetzung
IV	Identifizierung von Fehlerschwerpunkten, Ableitung von Rechtschreibregeln und Beherrschen der Zeichensetzung
III	weitgehendes Beherrschen von Wortschreibungs- und Zeichensetzungsregeln
II	teilweise Beachtung von Morphemkonstanz, Großschreibung von Nominalisierungen und Zeichensetzung
Ib	ansatzweise Markierung von Vokalkürze und Vokallänge, Schreibungen mit konsonantischen und vokalischen Ableitungen sowie Großschreibung von Abstrakta
Ia	phonographische und einfache silbische Schreibungen sowie Großschreibung von Konkreta

Abb. 1: Integriertes Kompetenzstufenmodell zum Bereich Orthografie

auf den Kompetenzstufen Ia bis III (insgesamt 51 Items) liegt. Die Kompetenzstufen Ia und Ib werden dabei mit 12 bzw. 13 Einzelwertungen berücksichtigt, die Kompetenzstufe II mit 11 und die Kompetenzstufe III mit 15 Wertungen. Auf die Kompetenzstufen IV und V entfallen 9 bzw. 2 Einzelwertungen. Damit können sowohl die stärksten als auch die schwächsten Leistungen in der Klasse erfasst und abgebildet werden. Da die Schülerinnen und Schüler eine Mindestanzahl an Aufgaben auf den verschiedenen Kompetenzstufen bearbeitet haben, können belastbare Aussagen zu den erreichten Leistungen getroffen werden. Im Unterschied zu Leistungserhebungen, die zum Zwecke einer Bewertung der in den vorausgegangenen Unterrichtseinheiten erworbenen Kompetenzen entwickelt werden, orientiert sich die vorliegende Messung der Leistungen an einem Abschlussniveau, was die in einigen Rückmeldungen der Lehrkräfte kritisierte Häufung von Testitems zum gleichen Schwerpunkt erklärt.

ERGEBNISSE DES TESTBEREICHS ORTHOGRAFIE IM ÜBERBLICK**Vergleichende Betrachtung der Ergebnisse in den orthografischen Schwerpunkten**

In der Vergleichsarbeit 2019 wurden 5 Schwerpunkte getestet. Übereinstimmend mit der letzten Testung 2016 erfolgte

die Messung in den Bereichen Getrennt- und Zusammenschreibung (Aufg. 1) und Nachschlagen (Aufg. 2). Weitere Er-

¹ Institut für Qualitätsentwicklung Berlin (IQB) (Hrsg.): Integriertes Kompetenzstufenmodell zu den Bildungsstandards für den Hauptschulabschluss und den Mittleren Schulabschluss im Fach Deutsch für den Teilbereich Orthografie – Rechtschreiben. Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 11.12.2014. URL: <https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/ksm>
Eine Erläuterung der Kompetenzstufenmodelle ist unter <https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/ksm> abrufbar.

fassungen erfolgten im Bereich der Kommasetzung (Aufg. 3), der Schreibung des s-Lauts (Aufg. 4) sowie der Rechtschreibregeln (Aufg. 5).

Unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrads der Einzelaufgaben zeigen die Landesergebnisse dabei in den beiden wiederholt getesteten Bereichen höhere Mittelwerte als 2016. Einfluss darauf hat mit großer Wahrscheinlichkeit die Anzahl der jeweiligen Testitems zu diesen Schwerpunkten, die in der diesjährigen Messung höher war. Aber auch die Betrachtung der einzelnen Kompetenzstufen zeigt auf jeder Kompetenzstufe höhere Erfüllungswerte.

Ergebnisse in den überprüften Kompetenzen

Unabhängig vom Schwierigkeitsgrad der Einzelaufgaben zeigen sich in den landesweiten Ergebnissen mit Ausnahme des Bereichs Rechtschreibregeln nur geringe Unterschiede in den durchschnittlichen Erfüllungswerten für die einzelnen orthografischen Schwerpunkte (vgl. Abb. 2).

Die höchsten absoluten Erfüllungswerte wurden in den Aufgaben zu grundlegenden wortbezogenen Regeln der Orthografie, hier der **Getrennt- und Zusammenschreibung**, erreicht (vgl. Abb. 3), wobei der Regelstandard für den Mittleren Schulabschluss in den Aufgaben aber nicht überschritten wurde. Auffällig ist, dass die Schreibung der trennbaren Verbindung mit dem Präfix „ab“ (Aufg. 1.2 b, KS II) von 39 % der Schülerinnen und Schüler nicht richtig gelöst wurde. Die häufig verwendeten Beispiele für beide Schreibmöglichkeiten (Aufg. 1.2 d und 1.2. e, KS III) ordneten etwa 50 % der Schülerinnen und Schüler richtig zu.

Nahezu ebenso hohe Erfüllungswerte wurden in den Aufgaben zum **Nachschlagen** erreicht (vgl. Abb. 4). Die Erfüllung der Mindestanforderungen für den Realschulbildungsgang (bis KS II), die Entnahme explizit angegebener Informationen aus dem Nachschlagewerk wiesen hier mindestens 82 % der Schülerinnen und Schüler nach. Um 11 Prozentpunkte geringer ist der Wert nur in Aufgabe 2.1, in der die Bedeutung von

Der höchste durchschnittliche Erfüllungswert wurde in den Aufgaben zum Nachschlagen erreicht (vgl. Abb. 8). Hier zeigt sich auch die deutlichste Steigerung gegenüber der letzten Messung. In den Aufgaben zur Getrennt- und Zusammenschreibung, die in der Gesamtheit den geringsten Schwierigkeitsgrad aufweisen, ist der durchschnittliche Erfüllungswert so betrachtet am geringsten. In den Aufgaben zur Kommasetzung und zu den Rechtschreibregeln wurden höhere Werte erreicht als in denen zur Schreibung des s-Lauts.

Abb. 2: Durchschnittliche Erfüllungswerte in den Schwerpunkten des Testbereichs Orthografie

Abb. 3: Ergebnisse in den Aufgaben zur Getrennt- und Zusammenschreibung

Abb. 4: Ergebnisse in den Aufgaben zum Nachschlagen

„ARBÖ“ herausgeschrieben werden muss. Dieser Wert liegt wiederum 6 Prozentpunkte über dem für die Aufgabe 2.5, in der „ARD“ ausgeschrieben werden musste, hier jedoch unter Berücksichtigung der orthografischen Korrektheit (KS III). In den Aufgaben zum Umgang mit Trennungs- und Betonungszeichen in Nachschlagewerken betragen die Erfüllungswerte 29 % bis 42 % (Aufg. 2.7. und 2.10, KS IV). Voraussetzungsreiche Wörterbuchnutzung gelang 29 % bzw. 22 % der Schülerinnen und Schüler (Aufg. 2.3 und 2.4, KS V). Dafür muss das Stichwort im Umkehrschluss lokalisiert bzw. die Kopplung zwischen dem Schlagwort und einem zusätzlichen Informationskasten erkannt werden.

In den Aufgaben zu **grundlegenden lautbezogenen Regeln der Orthografie** wurden verschiedene s-Laut-Schreibungen in der Phonem-Graphem-Beziehung getestet (vgl. Abb. 5 und 6).

Es überrascht nicht, dass in den isolierten, überwiegend häufig gebrauchten Beispielwörtern die höchsten Erfüllungswerte erreicht wurden (Aufg. 4.2, KS Ia und Ib). Diese liegen häufig jedoch bei ca. 80 %. Insbesondere die Stimmhaftigkeit des s-Lauts bei der Bildung flektierter Formen von Wörtern wie „lückenlos“ oder „Abgas[wert]“ wurde von ca. einem Viertel der Schülerinnen und Schüler offenbar nicht als Hilfe zur Identifizierung der korrekten Schreibung genutzt. Mithilfe

fe eines Abgleichs der Ergebnisse der Einzelwortschreibung mit denen in den Beispielsätzen der Aufgabe 4.1 zeigt sich, ob generelle Probleme im Umgang mit den Regelungen zur s-, ss- oder ß-Schreibung vorliegen. In den Beispielen 2, 6 und 7 der Teilaufgabe 4.1 wird als Sonderfall der s-Schreibungen zudem die das/dass-Schreibung überprüft. Mit Ausnahme des Beispielsatzes 7 wurden dabei Erfüllungswerte zwischen 44 % und 54 % erreicht.

Bei den Beispielen in Teilaufgabe 4.3 handelt es sich um Homophone, die die Schreibung des stimmlosen s-Lauts fokussieren und deren unterschiedliche Schreibung nur über

Abb.5: Ergebnisse in der Aufgabe 4.1 zur Schreibung des s-Lauts

Abb. 6: Ergebnisse in den Aufgaben 4.2 und 4.3 zur Schreibung des s-Lauts

das Verständnis des gesamten Satzkontextes erfasst werden kann. In den Beispielen, die sehr häufig gebrauchte Lexik erfragen, wurden Erfüllungswerte von 71 % erreicht (Aufg. 4.3c, d), die geringsten Werte entfallen auf die Aufgaben 4.3a und 4.3b. Ob hier Wortschatz- oder semantische Probleme vorherrschend sind, lässt sich aus den konkreten fehlerhaften Schreibungen schlussfolgern.

In den Aufgaben zu **grundlegenden satzbezogenen Regeln der Zeichensetzung** wurden auch in Items, die Leistungen unterhalb des Mindeststandards für den mittleren Schulabschluss ansteuern, Erfüllungswerte von 75 % bis 82 % erreicht (vgl. Abb. 7). Hier liegen einfache Satzkonstruktionen zugrunde, in denen die adversativen Konjunktionen „aber“ und „doch“ auf das Komma verweisen (Aufg. 3.1b, d, e). Die längere, aber syntaktisch gleiche Konstruktion

wurde von 60 % der Schülerinnen und Schüler richtig bearbeitet (Aufg. 3.1a). In dem Beispiel für Aufzählungen von Satzteilen wurden Erfüllungswerte von 50 % erreicht (Aufg. 3.1f, KS III). Die Klärung der syntaktischen Strukturen in den Satzgefügen gelang zwischen 31 % und 44 % der Schülerinnen und Schüler (Aufg. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6). Ein höherer Erfüllungswert (57 %) wurde lediglich im kürzesten Satzbeispiel erreicht (Aufg. 3.2.5). Der geringste Erfüllungswert im Bereich der Kommasetzung wurde in der Aufgabe erreicht, in der eine satzinterne Abgrenzung gefunden werden musste (Aufg. 3.2.4: 19 %, KS IV). Hier ist für die Weiterarbeit zu prüfen, ob beide Kommas oder nur das schließende Komma fehlen.

Die unabhängig vom Schwierigkeitsgrad der Teilaufgaben geringsten durchschnittlichen Erfüllungswerte entfallen auf die **Rechtschreibregeln** (vgl. Abb. 8). Hier lagen allerdings nur 3 Testitems zugrunde. Die Beispiele, die auf Strategiewissen zielten (Aufg. 5b: 65 %), wurden hierbei häufiger gelöst als diejenigen, die auch allein durch Schreiberfahrung gelöst werden können (Aufg. 5a: 35 %, 5c: 34 %).

Abb. 7: Ergebnisse in den Aufgaben zur Kommasetzung

Ergebnisse in den Kompetenzstufen

Abbildung 9 zeigt, dass die Aufgaben bis zum Mindeststandard des Realschulbildungsgang (KS II) von mehr als 50 % der Schülerinnen und Schüler gelöst wurden. Die durchschnittlichen Landeswerte sind in diesem Bereich nahezu identisch mit denen der Messung von 2016, in den Kompetenzstufen III, IV und V liegen sie mit + 6 %, + 9 % bzw. + 11 % über den Ergebnissen der letzten Testung. Die Abweichungen sind da-

bei nicht allein durch die verschiedenen Schwerpunkte und die unterschiedliche Anzahl von Testitems zu erklären, mit denen die einzelnen Kompetenzstufen besetzt waren, sondern sind ein Beleg für höhere Leistungen in dieser Messung, denn auch in den wiederholt getesteten Bereichen wurden durchgängig höhere Erfüllungswerte erreicht.

Abb. 8: Ergebnisse in den Aufgaben zu Rechtschreibregeln

HINWEISE ZUR WEITERARBEIT

Für alle orthografischen Schwerpunkte, die in dieser Erfassung getestet wurde, gibt die Ergebnisanalyse wichtige Hinweise für die weitere Unterrichtsarbeit.

Für die Identifizierung der **richtigen Schreibweise des s-Lauts** können die Beispiele der Aufgaben genutzt werden, um gemeinsam Regularien für die Schreibweise zu entdecken. Dieses Verfahren wird für das Erlernen von Rechtschreibregeln generell empfohlen. Die Lehrkraft unterstützt dabei durch die Ergänzung entsprechender Fachbegriffe, die die Regelformulierung der Schülerinnen und Schüler erleichtern. Im Gespräch der Schülerinnen und Schüler untereinander werden sie für die Systematik bestimmter Schwerpunkte der Rechtschreibung, in diesem Fall der s-Laut-Schreibung, sensibilisiert. Farbliche Kennzeichnungen für lange Vokale bzw. Diphthonge und kurze Vokale unterstützen die Systematisierung. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Untersuchung, ob der Auslaut bei Verlängerung des Wortes stimmhaft gesprochen wird und sich in die nächste Silbe verschiebt. Bei Unsicherheit in der „das/dass“-Schreibung können die Schülerinnen und Schüler dazu angeregt werden, einen Pronominalisierungstest zu machen:

Kann man nach dem ersten Verb im Satz ein Pronomen einsetzen und damit erreichen, dass der Satz abgeschlossen ist?

Beispiel: „Ich freue mich (darüber), dass ihr kommt.“

Unverzichtbare Orientierung für die **Kommasetzung** bilden die finiten Verbformen der Teilsätze.

Einen vereinfachten, aber sehr anschaulichen Zugang zu dieser Problematik bietet Thomas Lindauer². Verben bezeichnet er als Könige und die Satzglieder als Untertanen. Zusammen bilden sie ein Königreich.

KÖNIGREICH 1			KÖNIGREICH 2		
Unsere Katze	faucht	immer	wenn sie	einen Hund	sieht
Untertan1	KÖNIG1	U2	U3	U4	U5
Wortgruppe1	VERB1	WG2	WG3	WG4	WG5
					VERB2

Zusammensetzungen mit Modalverben werden – in diesem Bild bleibend – als Königspaar definiert, wobei das Modalverb die Königin darstellt.

Im Umgang mit **Nachschlagewerken** müssen neben dem Training der Wortsuche, v. a. anhand flektierter Beispiele, müssen auch die besonderen Informationsangebote der Wörterbücher, z. B. typographisch herausgehobener

Abb. 9: Durchschnittliche Erfüllungswerte einzelner Aufgaben bezogen auf die Kompetenzstufen

Informationskästen (vgl. Aufg. 2.4c), vermittelt werden. Wesentlich sind auch die Informationen zur Worttrennung. Die in den Rückmeldungen der Lehrkräfte hinsichtlich der Aufgabenstellung geäußerte Kritik, nicht mit dem Begriff der Silbentrennung zu arbeiten, erklärt sich mit Blick auf Wörter wie „Arbitration“ oder „Archäopteryx“ auf der abgebildeten Wörterbuchseite (Ärar – Architektur). Prüfrichtung in der Aufgabe war die Informationsentnahme aus Wörterbüchern. Hinsichtlich der **Getrennt- und Zusammenschreibung** deuten Fehler in der Schreibung der trennbaren Zusammensetzungen auf Schwierigkeiten in der Anwendung des morphologischen Prinzips der Orthografie hin (Aufg. 1.2a). Wortanalyse, Wissen über Wortarten und das Beherrschen des Zerlegens von Komposita sind unverzichtbare Grundlagen zur Überwindung dieser Defizite. Bei fehlerhafter Zuordnung der Beispiele in den Aufgaben 1.1 und 1.2b sollte das syntaktische Prinzip der Schreibung reaktiviert werden. Grammatische Proben zur Satzanalyse (beispielsweise Erweiterungs- oder Umstellprobe), aber auch intonatorische Proben können hier helfen. Alternativschreibungen wie in den Aufgaben 1.2d und 1.2e müssen gesondert gelernt werden. Die Kenntnis der beiden Prinzipien erleichtert aber auch den Umgang mit solchen Herausforderungen, für die sich auch in Substantiv-Verb-Verbindungen viele Beispiele finden lassen.

Grundsätzlich sollte es bei allen Arbeiten zur Rechtschreibung um das Erfassen der orthografischen Prinzipien gehen, die den Schreibungen zugrunde liegen, und nicht um die bloße Normerfüllung.

Weitere Aufgaben bietet das IQB auf seiner Webseite unter <https://www.iqb.hu-berlin.de/vera/aufgaben/de1> an.

Impressum

Herausgeber: Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)

Redakteurin: Annette Adelmeyer

© 1 1 Sie dürfen das Material weiterverbreiten, bearbeiten, verändern und erweitern. Sie müssen den Urheber nennen und kennzeichnen, welche Änderungen sie vorgenommen haben. Sie müssen das Material und Veränderungen unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergeben. Die Rechte für Fotos, Abbildungen und Zitate für Quellen Dritter bleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

Alle bisher erschienenen Informationsblätter finden Sie auch auf dem Bildungsserver Sachsen-Anhalt unter: www.bildung-lsa.de/lisa-kurz-texte

² Lindauer, T. (2011): Das Komma zwischen Verbgruppen setzen. In: Bredel, U. / Reißig, T. (2011): Weiterführender Orthographieerwerb. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.